

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори, в.б.профессор,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий
педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

1. Юлдуз Эргашева ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ.....	5
2. Nilufar Djurayeva O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHDA XOTIN-QIZLARGA MUNOSABAT MASALASIDAGI TUB ISLOHOTLARNING USTUVOR YO‘NALISHLARI..	13
3. Камола Саипова НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА УЗБЕКСКОЙ ССР.....	26
4. Отабек Алимардонов ХАЛҚ ДИПЛОМАТИЯСИНИНГ ТЎРТ КВАДРАНТИ (ЧОРАК) ПАРАДИГМАСИ: НАЗАРИЙ ТИПОЛОГИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ.....	34
5. Zilola Abdualimova SOVET PLAKATLARI TARG‘IBOT VOSITASI SIFATIDA (MIRZACHO‘LNI O‘ZLASHTIRISH MISOLIDA).....	45
6. Шерзод Бахранов ЎЗБЕКИСТОН ССРДА ПАХТАЧИЛИК ИLMИЙ – ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	52
7. Abduvali Berdiyev SHARQIY TURKISTON BILAN SAVDO ALOQALARINING RIVOJLANISHIDA QO‘QON KARVON YO‘LLARINING O‘RNI VA ULARNING MINTAQAVIY IQTISODIYOTGA TA‘SIRI (18–19-ASRLAR).....	58
8. Икрамжон Исмаилов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ВИЛОЯТЛАРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ МУАММО ҲАМДА ЎЗГАРИШЛАР (1991-2020 йй).....	69
9. Земфира Курбанова ЦИКЛЫ ПОМИНОВЕНИЯ В СЕМЕЙНЫХ ОБРЯДАХ КАРАКАЛПАКОВ И ИХ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ.....	80
10. Tamara Ro‘ziyeva MIRZO SIROJIDDIN HAKIMNING “TUHAFI AHLI BUHORO” ASARIDA TURKISTON JAMIYATI HAQIDA.....	87
11. Sarvinoz Toshmurodova MILLIY SPORT TIZIMI VA OLIMPIYA HARAKATI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI.....	92
12. Elyor Hojamberdiyev TURON ARXELOGIYASINI O‘RGANISHDA YONDASHUV VA TADQIQOT USULLARI (ERON OLIMLARI MISOLIDA).....	99

Юлдуз Алимовна Эргашева,
доктор исторических наук, профессор
Каршинский государственный
технический университет,
e-mail: yuae63@gmail.com

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА В ГОДЫ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ

For citation: Yulduz A.Ergasheva. ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 7, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16755257>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется состояние и деятельность высших и средних специальных учебных заведений в экстремальных условиях Второй мировой войны на территории Узбекистана. Кроме того, освещены проблемы размещения эвакуированных в Узбекистан высших учебных заведений из западных районов бывшего Союза и организация их деятельности совместно с местными учебными заведениями по подготовке кадров с высшим образованием, необходимых в условиях военного времени.

Ключевые слова: Вторая мировая война, высшие учебные заведения, средние специальные заведения, академии, университет.

Yulduz Alimovna Ergasheva,
Tarix fanlari doktori, professor
Qarshi davlat texnika universiteti,
elektron pochta: yuae63@gmail.com

IKKINCHI JAHON URUSHI DAVRIDA O‘ZBEKISTONDAGI OLIY TA’LIM MASSASALARI FAOLIYATI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston hududidagi Ikkinchi jahon urushining og‘ir sharoitlarida oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlarining holati va faoliyati tahlil qilinadi. Bundan tashqari, sobiq Ittifoqning g‘arbiy viloyatlaridan O‘zbekistonga evakuatsiya qilingan oliy ta’lim muassasalarini joylashtirish va ularning mahalliy ta’lim muassasalari bilan birgalikda urush sharoitida zarur bo‘lgan oliy ma’lumotli kadrlarni tayyorlash bo‘yicha faoliyatini tashkil etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, oliy o'quv yurtlari, o'rta maxsus muassasalar, akademiyalar, universitet.

Yulduz A.Ergasheva,
Doctor of Historical Sciences, Professor

ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II

ABSTRACT

The article analyzes the state and activities of higher and secondary specialized educational institutions in the extreme conditions of the Second World War on the territory of Uzbekistan. In addition, the problems of placing higher educational institutions evacuated to Uzbekistan from the western regions of the former Union and the organization of their activities together with local educational institutions for the training of personnel with higher education, necessary in wartime conditions, are covered.

Index Terms: Second World War, higher educational institutions, secondary specialized institutions, academies, university.

Актуальность темы исследования: В годы Второй мировой войны несмотря на все трудности, народ Узбекистана проделал огромную работу в различных направлениях общественной жизни и достиг достойных внимания успехов в социально-экономической и культурной сферах. Как подчеркнул Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев: «Нам следует более глубоко изучать нелёгкий жизненный путь наших соотечественников, внёсших достойный вклад в Великую Победу, их мужество и героизм, проводить по этой тематике новые научные исследования, создавать яркие художественные произведения, кинофильмы, спектакли. Молодёжь должна осознавать, благодаря кому мы живём в мире и спокойствии, не зная, что такое война». Исходя из этого, имеет большое значение тщательное исследование истории данного периода. Раскрытие состояния и проблем образования Узбекистана времён Второй мировой войны определяется необходимостью и значимостью исследований в области исторической науки на основе вновь выявленных материалов.

Методы исследования и степень изученности проблемы: Согласно принципам диалектики, любое явление должно рассматриваться в его историческом развитии, как в ретроспективе, так и в перспективе при упоре на последнюю, то есть на переходе от настоящего к будущему. Исторический подход к вопросам образования ныне особенно необходим, поскольку без него не может быть понята сущность давно назревших и возникающих сейчас проблем и путей их разрешения. Методами исследования научной статьи явились анализ и синтез опубликованных работ, проблемно-хронологический анализ, объективность, системность.

В годы независимости открылись новые возможности для изучения истории Второй мировой войны на основе новых подходов. Был создан ряд исследований, рассматривающих социально-экономическое и культурное положение Узбекистана в этот сложный период истории, участие узбекистанцев на фронте, отражение этих вопросов в историографии того времени. Публикации за годы независимости освещали вклад населения Узбекистана в победу и его мужество на фронте в годы Второй мировой войны. В частности, в научных исследованиях А.Голованова и И.Саидова подробно освещается вклад народа Узбекистана в победу. В диссертационных исследованиях, написанных за годы независимости и связанных с тематикой Второй мировой войны, раскрывается реальная ситуация в годы войны с использованием новых архивных материалов[1].

Основная часть исследования: Вторая мировая война, вошедшая в историю человечества как одна из самых кровавых войн, принесла огромные человеческие жертвы, разрушила экономику целых государств, на многие годы отодвинула мирное развитие всех сфер в жизни народов мира. Союзные республики бывшего Советского Союза сплоченно начали сопротивление против фашистских агрессоров. На сегодняшний день вклад Узбекистана в победу над общим врагом не подлежит никакому сомнению. Этот вклад состоял не только в обеспечении фронта и тыла необходимым сырьем, продуктами питания,

военной техникой, предоставлением крова и еды многим тысячам эвакуированных, но и в подготовке кадров с высшим образованием, необходимых в условиях военного времени.

Из западных территорий союза в республики Средней Азии были эвакуированы множество научных учреждений и высших учебных заведений.

Эвакуация проводилась в три этапа. Первый этап - июль-август 1941 годы, в течение которого в основном были перемещены научные учреждения Украины, Белоруссии и частично Центральных регионов. Второй этап - октябрь-ноябрь 1941 года, эвакуация научных учреждений из Центральных частей. Третий этап, связанный с эвакуацией научных учреждений Ленинграда, был осуществлен в феврале-июле 1942 года. На Восток были эвакуированы АН СССР, АН Украины и АН Белоруссии, Всесоюзная сельскохозяйственная академия, Архитектурная академия, научно-исследовательские институты и 147 ВУЗов.

Система высшего образования за годы войны изменилась коренным образом. К началу войны в Узбекистане функционировал целый ряд высших учебных заведений, готовящих специалистов по самым разным профилям, в том числе юношей и девушек из местных национальностей. Начавшаяся война внесла свои коррективы в работу высших учебных заведений республики. Острая нехватка кадров практически во всех отраслях экономики и культуры потребовала принятия неотложных мер для того, чтобы перестроить работу вузов в соответствии с требованиями военного времени.

В годы войны с большим напряжением трудились работники высшей и средних специальных заведений. Война с особой остротой поставила проблему подготовки специалистов, руководителей различных отраслей народного хозяйства. Но высшие и средние специальные учебные заведения, от активной деятельности которых во многом было связано успешное решение этой задачи, оказались в тяжелом положении. По мере того, как все больше студентов и преподавателей призывались в действующую армию, уменьшался контингент учащихся, а преподавателей не хватало. Сузилась материальная база учебных заведений в связи с передачей многих зданий и оборудования для размещения эвакуированных в Узбекистан промышленных предприятий, под рабочие общежития, госпитали, военные академии и другие нужды. Во многих ВУЗах и техникумах занятия проходили вечером в школьных помещениях, подавляющее большинство иногородних студентов проживали на уплотнении в частных квартирах. В условиях военного времени срок обучения сократился от 6 месяцев до года.

К началу войны в республике функционировало 30 вузов, в том числе Среднеазиатский индустриальный институт, Ташкентский финансово-экономический институт, Среднеазиатский государственный университет, Ташкентский государственный педагогический институт, Ташкентский текстильный институт, Ташкентский медицинский институт, Ташкентский сельскохозяйственный институт, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентский институт инженеров связи, Ташкентский юридический институт, Ташкентская государственная консерватория, Ферганский педагогический институт, Кокандский, Ташкентский и Самаркандский учительские институты, Узбекский институт народного хозяйства (Самарканд), Узбекский сельскохозяйственный институт (Самарканд) и др. [2] Но условия военного времени потребовали изыскания новых форм и методов подготовки специалистов.

В 1941-1942 годах в соответствии с указаниями Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР все ВУЗы начали работать по учебным планам с сокращенным сроком обучения, от 6 месяцев до 1 года. В средних специальных учебных заведениях сроки обучения остались прежними, но значительно увеличилось количество учебных часов. Преподавателям и студентам приходилось совмещать напряженные занятия с большой работой по оказанию практической помощи промышленным предприятиям, колхозам, совхозам, народным стройкам, участием в широкой агитационно-пропагандистской работе среди населения. И хотя эта патриотическая деятельность диктовалась общественной потребностью, из-за этого серьезно страдало качество обучения.

В октябре 1941 года прекратил свою деятельность Узбекский государственный университет, Самаркандский педагогический институт и ряд других институтов. Острая нехватка финансовых средств обусловила масштабную реорганизацию системы высшего образования. По решению политического руководства с началом войны стали объединяться близкие по профилю институты и факультеты, некоторые из них закрылись. Так, Самаркандский институт народного хозяйства слился с Ташкентским финансово-экономическим институтом, Самаркандский Университет объединился с САГУ,[3, с. 194-195] Самаркандский медицинский институт с ТашМИ. В педагогических и учительских институтах города Ташкента, Самарканда, андижана и Ферганы закрылись множество факультетов, кафедр, лабораторий и кабинетов. Здания большинства учебных заведений были переданы воинским частям, под госпитали. Например, в здании Ферганского педагогического института расположилась эвакуационная больница №1266, в здании педагогического училища и Вечернего института эвакуационная больница №3961.[4, с. 52] Исходя из условий, были разработаны новые методы и средства обучения. В соответствии с приказом Всесоюзного комитета по высшим учебным заведениям Академии наук СССР все вузы начали работать по сокращенной программе обучения.

С началом войны в Узбекистан было эвакуировано 19 высших учебных заведений из Москвы, Ленинграда, Воронежа, Харькова, Киева и других городов бывшего Союза. Часть из них объединилась с республиканскими учебными заведениями, другие – между собой. К примеру, Московский текстильный институт слился с Ташкентским текстильным институтом, Московский гидромелирационный и Харьковский институт механизации сельского хозяйства с ТИИМСХА, Ленинградская консерватория – с Ташкентской, Единое учебное заведение было создано на базе Московского, Киевского и Харьковского художественных институтов. Среднеазиатский индустриальный институт слился с Киевским индустриальным институтом, в него влились ряд технических ВУЗов Харькова, Москвы, Ленинграда и Одессы.[5, с. 100] В Узбекистан также были эвакуированы Белорусская Академия наук, Одесский институт водного транспорта, НИИ почвоведения, Ленинградский политехнический институт, Киевский индустриальный институт, Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта, Московский архитектурно-текстильный институт и другие.

Киевский индустриальный институт продолжил свою деятельность в Ташкенте вместе с Среднеазиатским индустриальным институтом.[6] С помощью сотрудников факультета Механики Киевского индустриального института в Среднеазиатском индустриальном институте был создан новый “Факультет механики”. В некотором смысле деятельность этих институтов оказала положительное влияние на развитие технических и проектных работ в Узбекистане. Например, проектной организации «Станкопроект», эвакуированной из Ростова, с 1942 года было поручено техническое проектирование всех машиностроительных и металлургических предприятий, эвакуированных в Узбекистан.[7, с. 42] Во время войны в Ташкенте, помимо различных предприятий, учебных, культурных и научных учреждений, размещался административный аппарат союзных организаций.

Большинство эвакуированных учебных заведений и научных учреждений были размещены в Самарканде. В Самарканде действовало 7 академий (в том числе военные), 15 высших учебных заведений, 9 научно-исследовательских институтов, около 20 техникумов.[8, с. 51]

В 1941 году в Самарканде разместились 5 военных академий армии: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Военно-морская академия, Военно-ветеринарная академия, Артиллерийская академия им. Ф.Е.Дзержинского, а также Воронежское училище связи, 2-е Харьковское танковское училище и авиационные школы.[9, с. 57]

В конце 1941 года в Самарканде разместились Московский зооветеринарный институт, Московский научно-исследовательский институт каракульства, Украинский художественный институт, Ленинградский институт кинофотопленки, Московский институт удобрений, Одесский институт инженеров морского транспорта, сельскохозяйственная

академия им. Тимирязова и Харьковский сельскохозяйственный институт.[10, с. 88] За счет этих научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, эвакуированных из западных регионов СССР в Узбекистане увеличилось количество научных учреждений и ВУЗов.

В годы войны в Узбекистане вели деятельность 43 высших учебных заведения и 52 техникума, в которых обучались 41502 студента.[11, с. 208-209] 15 мая 1942 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление «О мерах по приему в вузы в 1942 году и укреплению вузов». В соответствии с постановлением были внесены изменения в порядок приема в высшие учебные заведения. Выпускники, окончившие 1941-1942 учебный год с оценками «хорошо» и «отлично», принимались в институты и университеты без экзаменов. Одновременно в этом же учебном году были введены стипендии для студентов, получивших ранения или заболевших во время службы в армии и на флоте.[12, с. 544] Нужно отметить, что численность студентов местной национальности была минимальной. Например, в 1942 году из 95 студентов окончивших факультеты механики и эксплуатации Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, только 2 были узбеками. В 1945 году эти факультеты окончили 990 студентов, только 134 из них были представители местного населения.[13, с. 11] В 1943 году только 12 процентов студентов высших учебных заведений составляли представители местного населения. Также было очень мало преподавателей, знающих узбекский язык.

В подготовке высококвалифицированных кадров была велика роль Среднеазиатского государственного университета (САГУ), Среднеазиатского института промышленности (САИИ), Ташкентского института инженеров сельского хозяйства и машиностроения (ТИИИМСХ), Ташкентского сельскохозяйственного института (ТашСХИ), Ташкентского медицинского института (ТашМИ), Ташкентского государственного педагогического института (ТГПИ) и других. Среднеазиатский государственный университет (САГУ) являлся ведущим высшим учебным заведением в Узбекистане, который готовил кадры с высшим образованием для различных сфер народного хозяйства. Научный потенциал этого вуза был весьма высоким. Например, в 1941-1942 учебном году в САГУ вели деятельность 37 кафедр, а в 1944-1945 учебном году их количество увеличилось до 55. В годы войны в университете открылись три факультета - филологии, востоковедения и географии. Из 242 преподавателей 42 были профессорами и 99 кандидатами наук и доцентами. В 1944-1945 учебном году в университете получили образование 1254 студента. 9 апреля 1944 года было опубликовано постановление КП(б) УзССР «О совершенствовании деятельности Среднеазиатского государственного университета». В постановлении шла речь об открытии в САГУ докторантуры и увеличении количества аспирантов.[10, с. 89] В 1943 году в САГУ было 67 аспирантов, а в 1945 году их количество достигло 126 человек. К концу войны в САГУ вели деятельность 8 факультетов. В университете работали 7 академиков и членов-корреспондентов АН СССР, 23 доктора наук и 118 кандидатов наук. За период военного времени были защищены 277 кандидатских и 34 докторских диссертаций. В аспирантуре университета вели научно-исследовательские работы 132 аспиранта. [15]

Среднеазиатский индустриальный институт (САИИ) в советском государстве стоял на втором месте по количеству студентов. В 1942 году в институте работало 40 профессоров, 16 докторов наук, 100 преподавателей и ассистентов, всего 208 человек. На энергетическом, горном, химико-технологическом, механическом, гидротехническом факультетах института готовились специалисты для различных отраслей народного хозяйства. В институте учились студенты из Одессы, Минска, Запорожья, Днепропетровска и Харькова. В 1943 году САИИ выпустило 469 молодых специалистов. В целом за годы войны в вузах Узбекистана было подготовлено 1626 инженеров.[16, с. 182] В 1944-1945 учебном году общее количество студентов данного института составило 1851 человек. Помимо учебы, студенты университета работали на промышленных предприятиях. Например, 500 студентов САИИ работали на текстильной фабрике «Ташсельмаш» и других предприятиях. Более 50%

студентов Харьковского химико-технологического института, эвакуированного в Узбекистан, работали на Чирчикском электрохимическом комбинате.

В годы войны высшие учебные заведения республики подготовили большое количество специалистов для сельского хозяйства. Значительную роль в этом сыграли Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) и Ташкентский сельскохозяйственный институт (ТашСХИ). В учебных заведениях данного типа готовили специалистов по таким специальностям, как инженер-механик, инженер-гидромелиоратор, агроном, ветеринар и зоотехник. Однако количество специалистов, подготовленных этими учебными заведениями, было недостаточным и не могло удовлетворить потребности сельского хозяйства. Например, за годы войны ТИИИМСХ подготовил в общей сложности 108 инженеров-гидротехников и 115 инженеров-механиков.[17, л.87] В 1944 году высшие учебные заведения сельскохозяйственного направления закончили 36 специалистов, а техникумы закончили 30 выпускников, это свидетельствует о том, что в некоторых вузах подготовка сельскохозяйственных кадров не была на должном уровне.[18, л.10]

Во время войны большинство военных госпиталей были расположены в Узбекистане. В республике действовали сотни медицинских учреждений. Медицинские кадры с высшим образованием готовили в основном Ташкентский медицинский институт (ТашМИ) и Самаркандский медицинский институт (СамМИ). В 1941 году к ТашМИ было прикреплено 36 кафедр и клиник, в которых работало 320 профессоров, преподавателей, научных сотрудников и 124 врача-ординатора. В годы войны увеличился набор в медицинские институты. Например, в 1940 году в ТашМИ обучалось 2283 студента, в 1943 году - 2578, а в 1944 году - 3168 студентов.

Ташкентский медицинский институт подготовил 2122 квалифицированных врача, 215 из которых были представителями местной национальности. [18, с. 157] Многие профессора и преподаватели этого вуза ушли в ряды действующей армии. В их числе были Д.А.Введенский, А.М.Геллер, Л.Д.Василенко, Б.А.Стекольников, М.А.Ашрапова, С.А.Далимов, Д.Н.Максумов, А.Умаров, В.С.Карухина, Л.И.Васьковская, А. Б.Бабаян и др. За отвагу на войне около 400 профессоров, преподавателей и сотрудников института были награждены государственными наградами. [19, с.26-27]

В годы войны СамМИ ежегодно готовил в среднем 400 специалистов, многие из которых были отправлены в ряды действующей армии.[20, с.6] В 1944 году в Самаркандском государственном медицинском институте открылось отделение аспирантуры.

За годы войны в учебные заведения при Народном Комитете просвещения Узбекской ССР подготовили около 5000 специалистов. Из них более 1700 окончили университеты и педагогические институты, около 2000 дневные и заочные педагогические училища.[21, с.30] В годы войны в целях подготовки педагогических кадров были открыты педагогические институты в Ургенче и в Автономной Республике Каракалпакстан, Учительские институты в Намангане и Маргилане и 8 педагогических училищ.[22, с. 28] В 1944 году в Узбекистане вели деятельность 2 университета, 6 педагогических институтов, 10 учительских институтов, 4 вечерних педагогических института, 4 вечерних учительских института, всего 26 высших педагогических учебных заведений.[23, с. 12] В период с 1941 по 1943 годы в Каракалпакстане было подготовлено 377 педагогических кадров. В 1943-1944 учебном году на базе учительского института был создан Каракалпакский государственный педагогический институт.

В 1941 году состоялся первый «военный» выпуск производственно-технических кадров. Значительная часть выпускников сразу же была мобилизована на фронт. Остальные получили направления на предприятия оборонной промышленности. Выпуск 1942 года в целом был меньше выпуска 1941 года, так как значительная часть студентов была призвана в армию, а некоторые перешли в военные академии и училища. Страна нуждалась в квалифицированных кадрах, специалистах с высшим образованием. Были приняты меры по расширению пополнения отряда студенческой молодежи, особенно из числа участников

войны и женщин. В 1942 году в ВУЗах республики обучалось уже более 10 тыс. студентов. [24, л. 82] В 1943 году было дополнительно принято около 10 тыс. человек. Большое значение придавалось подготовке кадров средней квалификации. В 1943 году функционировало 52 средних специальных учебных заведений, в них обучалось более 5 тыс. человек. [4, с 56] Реалии военного времени потребовали восстановления и дальнейшего расширения заочного образования, которое к началу войны было сведено до минимума, не только в системе педагогических заведений, но и в целом в сфере среднего специального образования.

В конце 1943 года – начале 1944 года серьезное внимание было обращено на необходимость существенного прироста студентов местных национальностей. Актуальность этой задачи определялась заметным понижением их удельного веса в общей массе обучающейся молодежи. Так в 1943 году они составили немного более 12% от общего количества студентов ВУЗов. Кроме того, явно недостаточным было количество преподавателей, владеющих местными языками. В целях преодоления сложившегося положения политическое руководство приняло решение открыть в учебных заведениях с 1 января 1944 года подготовительные отделения для студентов коренных национальностей. Одновременно увеличился прием лиц местных национальностей в аспирантуру и докторантуру для подготовки из их числа высококвалифицированных преподавательских кадров.

За годы войны работники высшей и средней специальной школы подготовили более 20 тысяч специалистов. В целом к моменту окончания войны в Узбекистане действовало 33 высших и 71 средних учебных заведений. В системе ССУЗов на дневных и вечерних отделениях обучалось 17,4, а по заочной форме – 2,9 тыс. учащихся. умножился вклад средних специальных учебных заведений в дело подготовки кадров специалистов. К примеру, в 1944/45 учебном году в 11 республиканских сельскохозяйственных техникумах обучалось уже 1,5 тыс. учащихся. Они готовили работников средней квалификации по различным профессиям: механизации и мелиорации, хлопководству, зерноводству, шелководству, овощеводству, зоотехнике и ветеринарии.

Также, заметно увеличился отряд высококвалифицированных преподавателей и научных кадров республики. В 1944 году при ВУЗах Узбекистана обучались 321 аспиранта, в том числе 159 узбеков, 20 научных работников защитили докторские и 133 кандидатские диссертации. Всего же за годы войны около 450 ученых Узбекистана получили степень доктора и кандидата наук. Несмотря на все трудности военных лет, в системе высшего образования в Узбекистане было сделано очень многое, что являлось частью неопределимого вклада народа республики в победу над фашизмом.

Таким образом, несмотря на невзгоды военного времени высшая и средняя специальная школа Узбекистана продолжала развиваться. Она содействовала насыщению народного хозяйства кадрами специалистов, способствовала развитию производительных сил республики, помогала в решении острых военно-хозяйственных задач.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Голованов А.А., Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над фашизмом. Ответственный редактор: К.Раджабов. –Самарканд, 2006. Часть I. Родина священна для каждого. – 172 стр.; Часть II. Самоотверженный труд во имя победы. – 104 стр.;Азимов Ҳ.И. Иккинчи жаҳон урушида Ўзбекистон ҳарбийлари иштироки ва мавқеи. (1941-1945й.). Тарих фан. номз. дисс... автореф. – Тошкент., 2004; Усмонова М. Ўзбекистонда уруш йилларида хотин-қизлар фаолияти. (1941-1945). Тарих фан. ном. дисс... – Андижон, 2013; Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодийнинг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. Тарих фан. бўйича фалсафа док. дисс... автореферати. – Тошкент, 2018; Сафарова З.С. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти: ҳолати ва муаммолари. Тарих фан. бўйича фалсафа док. дисс... автореферати. – Самарканд, 2019;

Абдурахманова М.М. Совет ҳокимиятининг Ўзбекистон ССРга аҳоли ва корхоналарни кўчириш сиёсати (1941-1944 й.). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2024 и др.

2. Махкамова Н.Р. Особенности развития системы высшего образования в Узбекистане в годы Второй мировой войны.// Сборник материалов международной научной конференции, посвящённой 75-летию Великой Победы «Эшелоны идут на Восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны».

3. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. Т. I. –Т.: 1983. –С. 194-195.

4. Голованов А.А. Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над фашизмом. – Самарканд: СамГУ, 2006. Часть II. –С. 52.

5. Сафарова З.С. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти: ҳолати ва муаммолари. –Т.: 2013. – Б. 100.

6. Правда, 1942. 10 март.

7. Бабаджанов Х.Б. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётининг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. Тарих фан. бўйича фалсафа док. диссертацияси. –Тошкент, 2018. – Б. 42.

8. Алимова Д.А., Буряков Ю.Ф., Рахматуллаев Ш.М. Самарканд тарихи (Қадимги даврлардан бугунги кунгача). –Т.: ART FLEX. 2009. 51-Б.

9. Бодиров А., Бодирова З. Самарканд тарихининг муҳим саналари. –С.: Zrafshon нашриёти, 2016. – Б. 57.

10. Эргашева Ю.А., Сафарова З.С. Культура Узбекистана в годы второй мировой войны. – LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2021. – С.88.

11. Культурное строительство в СССР.//ст.сб/. Госиздат. 1956. –С. 208-209.

12. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945гг. В-6-ти. Т.2. –С. 544.

13. Советская интеллигенция Узбекистана. Кн. II. –Т.: Фан, 1979. –С. 11.

14. Правда Востока, 1945. 9 декабря.

15. Народное хозяйство Узбекской ССР. /Ст.сб./ –Т.: 1957. –С. 182.

16. НА РУз, ф.Р-90, оп.8, д.5834, л.87.

17. НА РУз, ф.Р-90, оп.8, д.6332, л.10.

18. Здравоохранение в Узбекской ССР. (Ст.сб.). –Т.: 1958. –С. 157.

19. Джураев А.Д. Ташкентский медицинский институт.(1919-1964). –Т.: 1966. –С. 26-27.

20. Самаркандский Государственный медицинский институт им. академика И.П.Павлова. (Краткий справочник). –Т.: 1962. –С. 6.

21. Раҳмонов И. Олий ва ўрта педагогик таълимнинг равнақи.// Совет мактаби. 1977. №11. –Б. 30.

22. Воскобойников Э.А. Узбекский народ в годы Великой Отечественной войны. –Т.: 1974. –С. 28.

23. Меликулов Р. Развитие культуры Узбекистана в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945гг.). Автореф...канд.ист.наук. –Т.: 1965. – С. 12.

24. ААП РУз, ф.58, оп.19, д.942, л.82.

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000